

DUBAI'S CREATIVE ECONOMY STRATEGY

Daminova Madinaxon Bahromjon qizi

A PhD researcher of the Department of "Econometrics",

Tashkent State University of Economics

Email: daminovamadina1992@gmail.com

Phone: +998915170309

Abstract

This thesis analyzes the reforms and economic efficiency implemented within the framework of the "Dubai Creative Economy Strategy." The study examines the dynamics of the creative sectors' share in Gross Domestic Product (GDP), the number of enterprises, and employment indicators.

Keywords: Creative economy, Dubai strategy, creative clusters, KPI

DUBAY "KREATIV IQTISODIYOT STRATEGIYASI"

Daminova Madinaxon Bahromjon qizi,

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti "Ekonometrika" kafedrasi tayanch

doktoranti

Elektron manzil: daminovamadina1992@gmail.com

Telefon: +998915170309

Annotatsiya

Ushbu tezisda Dubayning "Kreativ iqtisodiyot strategiyasi" doirasida amalga oshirilayotgan islohotlar va ularning iqtisodiy samaradorligi tahlil qilinadi. Tadqiqotda kreativ sohalarning yalpi ichki mahsulotdagi (YaIM) ulushi, korxonalar soni va bandlik ko'rsatkichlari o'rganib chiqilgan.

Kalit so'zlar: Kreativ iqtisodiyot, Dubay strategiyasi, kreativ klasterlar, KPI

Bugungi global iqtisodiyotda an'anaviy resurslarga tayangan o'sish modellari o'rnini inson kapitali, intellektual mulk va texnologiyalarga asoslangan "Kreativ

iqtisodiyot" (ijodiy iqtisodiyot) egallab bormoqda. Dunyoning yetakchi megapolislari qatorida Dubay shahri ushbu sohani iqtisodiy diversifikatsiyaning asosiy drayveriga aylantirishni strategik maqsad qilib qo'ygan.

"Dubay kreativ iqtisodiyot strategiyasi" shunchaki madaniy tadbirlar majmuasi emas, balki aniq raqamli ko'rsatkichlar (KPI), institutsional bazalar va investitsion jozibadorlikka tayanuvchi murakkab iqtisodiy modeldir.

Quyidagi 1-rasmda BAA kreativ iqtisodiy rivojlanish tajribasining o'ziga xos jihatlari model sifatida berilgan. Modelda davlat strategiyasi, asosiy kreativ markazlar va tarmoqlar, hamda davlat tomonidan berilgan imtiyozlar to'g'risida qisqacha ko'rsatilgan. 2025-yil noyabr oyida Dubayda BAA Madaniyat vazirligi va WIPO hamkorligida Creative Economy Data Model (CEDM) ishga tushirilgani qayd etilgan. Bu — kreativ iqtisodiyot bo'yicha ma'lumotlarni standartlashtirish va sektorni aniq o'lchash imkonini kuchaytiruvchi muhim institutsional qadam sifatida baholanadi.¹

¹ World Intellectual Property Organization (WIPO). Copyright-based industries iqtisodiy hissasini baholash bo'yicha qo'llanma va creative economy/IP materiallari.

1-rasm. BAA kreativ iqtisodiy rivojlanish modeli²

“Dubay Creative Economy Strategy” doirasida kreativ industriyalarning iqtisodiyotga hissasini aniq ko‘rsatkichlar orqali oshirish vazifasi qo‘yilgan: 2020-yildagi 2,6% ulushdan 2025-yilga borib 5% gacha ko‘tarish maqsadi e‘lon qilingan. Shuningdek, strategiya 5 yil ichida kreativ kompaniyalar sonini 8 300 tadan 15 000 tagacha, kreatorlar (ijodkorlar) sonini esa 70 000 tadan 140 000 tagacha oshirish vazifalarini belgilaydi.³

Dubay tajribasini tahlil qilish natijasida O‘zbekiston iqtisodiyotini diversifikatsiya qilish va kreativ industriyalarni rivojlantirish uchun quyidagi takliflarni ilgari surish mumkin:

1. IT-Park modelini "Kreativ Parklar"ga ko‘chirish: O‘zbekistonda muvaffaqiyatli yo‘lga qo‘yilgan IT-Park tajribasidan foydalanib, dizaynerlar, rassomlar, rejissyorlar va boshqa ijodkorlar uchun maxsus soliq va bojxona imtiyozlariga ega bo‘lgan "Kreativ zonalar" yoki klasterlarni tashkil etish.

2. Statistik hisob-kitoblarni standartlashtirish: Dubayning Creative Economy Data Model (CEDM) tajribasidan kelib chiqib, O‘zbekiston Statistika agentligi doirasida kreativ sohalarning YaIMdagi aniq ulushini o‘lchovchi indikatorlarni joriy qilish.

3. Kreativ tadbirkorlikni qonuniy mustahkamlash: Dubayda bo‘lgani kabi, ijodiy faoliyatni alohida iqtisodiy yo‘nalish sifatida ko‘rib, "Kreativ iqtisodiyot to‘g‘risida"gi qonun doirasida intellektual mulk himoyasini kuchaytirish va "ijodiy frilanserlik" (creative freelance) litsenziyalarini soddalashtirish.

UAE Government portal (u.ae). Dubai Creative Economy Strategy bo‘yicha rasmiy ma‘lumot.; Government of Dubai Media Office. Dubai Creative Economy Strategy bo‘yicha press-relizlar asosida muallif tomonidan tuzildi.

³ UAE Government portal (u.ae). Dubai Creative Economy Strategy bo‘yicha rasmiy ma‘lumot.; Government of Dubai Media Office. Dubai Creative Economy Strategy bo‘yicha press-relizlar.

4. KPI asosida boshqaruv: Strategik rivojlanish rejalarini shunchaki umumiy maqsadlar bilan emas, balki Dubay kabi aniq raqamlar (ish o‘rinlari soni, eksport hajmi, kompaniyalar soni) bilan bog‘lash.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. World Intellectual Property Organization. (n.d.). *Guide on surveying the economic contribution of the copyright-based industries*. WIPO.

2. UAE Government. (n.d.). *Dubai Creative Economy Strategy*. UAE Government Portal (u.ae).

3. Government of Dubai Media Office. (n.d.). *Dubai Creative Economy Strategy: Press releases*.